

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19218242>

Farklı Dozlarda Kuraklık Stresi Uygulamalarının Karpuz Bitkisinde Büyüme Parametrelerine Etkisi

Rana BAYTİN ALACI^{1*}

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Başkale Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı, Van

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Van

Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: ranabaytin@yyu.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 17.01.2026

Kabul: 27.02.2026

Anahtar Kelimeler

Citrullus lanatus

Genotip

Karpuz

kuraklık stresi

morfolojik parametreler

PEG-6000

Özet: Küresel iklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık, tarımsal üretimi sınırlayan en önemli abiyotik stres faktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışma, farklı dozlarda kuraklık stresinin, iki farklı karpuz genotipinin (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf.) büyüme parametreleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, ticari bir çeşit olan Crimson Sweet ile yerel bir genotip olan Diyarbakır karpuzu kullanılmıştır. Bitkiler, iklim kontrollü bir odada, su kültürü (hidroponik) koşullarında yetiştirilmiş ve kuraklık stresi oluşturmak amacıyla besin çözeltisine farklı konsantrasyonlarda (%2.5, %5, %7.5 ve %10) Polietilen Glikol (PEG-6000) eklenmiştir. Stres uygulamasının 4. ve 8. günlerinde alınan örneklerde, bitkilerin kök, gövde ve yaprak yaş ağırlıkları, gövde uzunluğu ve çapı, boğum arası uzunluğu, yaprak sayısı gibi morfolojik parametreler ile görsel zararlanma skalası (1-5) değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, artan PEG dozlarına paralel olarak her iki genotipte de kuraklık stresinin olumsuz etkilerinin belirginleştiğini göstermiştir. Stresin ilk belirtileri, yaprak ağırlığı ve sayısındaki azalma, yaşlı yapraklarda sararma ve kuruma şeklinde ortaya çıkmıştır. %7.5 PEG uygulaması bitkilerin savunma mekanizmalarını harekete geçirirken, %10 PEG uygulamasında şiddetli kloroz, gelişimde yavaşlama ve bitki büyümesinde genel bir sınırlanma gözlemlenmiştir. Stres süresi uzadıkça (8. gün) bu olumsuz etkiler daha da şiddetlenmiştir. Genotipler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiş; Diyarbakır genotipi, incelenen büyüme parametreleri ve stres skala değerleri bakımından Crimson Sweet çeşidine kıyasla kuraklık stresinden daha az etkilenmiş ve daha toleran bir performans sergilemiştir. Sonuç olarak, Diyarbakır yerel karpuz genotipinin, kuraklık stresine karşı gösterdiği toleranlık ile gelecekteki ıslah programları için önemli bir genetik kaynak olabileceği değerlendirilmektedir.

Effects of Different Drought Stress Doses on Growth Parameters of Watermelon (*Citrullus lanatus*) Genotypes

Article Info

Received: 17.01.2026

Accepted: 27.02.2026

Keywords

Citrullus lanatus

Genotype

watermelon, drought

stress

morphological

parameters

PEG-6000

Abstract: Drought, exacerbated by global climate change, has become a major abiotic stress factor limiting agricultural productivity worldwide. This study aimed to determine the effects of different drought stress doses on the growth parameters of two watermelon genotypes (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf.). The commercial cultivar 'Crimson Sweet' and a local genotype 'Diyarbakır' (obtained from local growers) were used. Plants were grown in a climate-controlled room under hydroponic conditions. Drought stress was induced by adding different concentrations (2.5%, 5%, 7.5%, and 10%) of Polyethylene Glycol (PEG-6000) to the nutrient solution. On the 4th and 8th days of the stress application, various morphological parameters were evaluated, including root, stem, and leaf fresh weights, stem length and diameter, internode length, leaf number, and a visual damage scale (1-5). The findings revealed that the negative effects of drought stress on both genotypes intensified with increasing PEG concentrations. The initial symptoms of stress were observed as reductions in leaf weight and number, followed by yellowing and drying, particularly in older leaves. While the 7.5% PEG treatment activated the defense mechanisms of the plants, the 10% PEG treatment caused severe chlorosis, growth retardation, and a general limitation in plant development. These adverse effects became more pronounced with prolonged stress duration (8th day). Significant differences were detected between the genotypes; the 'Diyarbakır' genotype was less affected by drought stress and exhibited greater tolerance compared to 'Crimson Sweet' in terms of the growth parameters and stress scale values analyzed. In conclusion, the local 'Diyarbakır' watermelon genotype, with its demonstrated tolerance to drought stress, could be considered a valuable genetic resource for future breeding programs aimed at developing drought-resistant cultivars.

1. Giriş

Bitkisel üretimde stres, bir veya birden fazla çevresel faktörün bitki büyümesini yavaşlatması ve verim düşüklüğüne yol açması olarak tanımlanmaktadır. Bu faktörler, hastalık oluşturanlar ve zararlılar gibi biyotik kökenli olabileceği gibi, abiyotik kökenli de olabilir. Başlıca abiyotik stres faktörleri arasında tuzluluk, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklıklar ile besin elementlerinin eksikliği veya fazlalığı sayılabilir. Yaşar'a (2003) göre, bitkide stres oluşturan etmenlerin çeşitliliği büyük önem taşımaktadır. Abiyotik stres faktörleri, tarımsal üretimi olumsuz etkileyen ve çevreye zarar veren önemli tehditlerdir. Dünya genelinde ürün veriminde ciddi kayıplara neden olan bu faktörler, özellikle kültür bitkilerinde verimi %50'den fazla azaltabilmektedir (Wang vd., 2004). Bitkilerin abiyotik ve biyotik streslere karşı verdikleri yanıtlar ve bu stres faktörlerinin bitki yaşam döngüsüne etkileri, yeni tarımsal yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır (Wang vd., 2004; Wasternack, 2007). Kuraklık, dünya genelinde tarımsal üretimi sınırlayan en önemli abiyotik stres faktörlerinden biridir (Boyer, 1982). Tarımsal üretimdeki kayıpların %71'i abiyotik streslerden kaynaklanırken, kuraklık bu kayıplar içinde önemli bir paya sahiptir. Sıcaklık ve kuraklık stresleri, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak giderek artmakta ve bitkisel üretimi etkileyen başlıca abiyotik faktörler arasında yer almaktadır (Fahad vd., 2017). Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyası, dünya genelinde gıda olarak tüketilen önemli sebze türlerini kapsamaktadır. Son yirmi yılda bu familyaya ait cins sayısı 130'a, tür sayısı ise 1000'in üzerine çıkmıştır (Chomicki vd., 2020). Familya üyelerinin çoğu Eski Dünya kökenli olmakla birlikte, bazı türler Yeni Dünya'ya özgüdür. Bu durum, kabakgiller içinde yüksek bir genetik çeşitliliğe işaret etmektedir. Genetik çeşitlilik, kabakgil türlerinin tropikal ve subtropikal bölgelerden kurak çöllere ve ılıman bölgelere kadar uzanan geniş bir iklim yelpazesine uyum sağlamasını kolaylaştırmıştır (Robinson ve Decker-Walters, 1997). Karpuz (*Citrullus lanatus*), bu familyanın önemli bir üyesi olup botanik sınıflandırmada sebze grubunda yer alır. Yaz aylarında yaygın olarak tüketilen karpuz, ilk olarak Mısırlılar tarafından yaklaşık 5000 yıl önce yetiştirilmeye başlanmıştır. Düşük nem oranına sahip ılıman iklimlerde ve yüksek su tutma kapasitesine sahip, pH değeri düşük (pH 5) kumlu-tınlı topraklarda iyi gelişim göstermektedir (Naz vd., 2014). Karpuz, özellikle meyve gelişim aşamasında yüksek miktarda suya ihtiyaç duyan bir bitkidir (Rashidi ve Gholami, 2008). Son yıllarda kuraklık, karpuzun büyüme ve verimini olumsuz etkileyen önemli bir abiyotik stres faktörü haline gelmiştir (Zhang vd., 2011). Karpuzun kuraklık stresine uyum sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirdiği bilinmektedir (Yoshimura vd., 2008; Guo vd., 2018). Bu stratejiler arasında, su kaybını önlemek için sitrülün birikimi ve kök uzamasının teşvik edilmesi; fotosistem II'yi fotoinhibisyonundan korumak için fotosentetik proteinlerin modifikasyonu ve toleransı düzenlemek için proteom ile transkriptomda değişiklikler meydana gelmesi sayılabilir. Bununla birlikte, karpuzun kuraklık stresine uyumunda rol oynayan fizyolojik ve moleküler mekanizmalar henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Küresel ölçekte bitkisel üretim, çevresel stres faktörlerinin giderek artan etkisi altındadır. Bu durum, bitkilerin optimum verim potansiyeline ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Dünyada bitkisel üretim için ideal ekolojik koşullara sahip alanlar bulunmakla birlikte, artan nüfus ve gıda talebi nedeniyle, çeşitli biyotik ve abiyotik streslerin etkili olduğu alanların dahi tarıma kazandırılması zorunlu hale gelmiştir (Conforti, 2011). Bu bağlamda, kuraklık stresine dayanıklı bitki türlerinin ve genotiplerin belirlenmesi, giderek önem kazanmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan düşük veya yüksek sıcaklık, su eksikliği, ağır metal toksisitesi ve radyasyon gibi abiyotik stres faktörleri, bitki gelişimini tehdit ederek küresel ürün veriminde azalmalara neden olmaktadır. Abiyotik stres koşullarında bitkiler, hücrelerinde reaktif oksijen türlerinin (ROS) birikimiyle moleküler düzeyde yanıt verirler. Bitki büyüme düzenleyicileri ile yapılan uygulamalar, ROS üretimini baskılayarak oksidatif stresi azaltabilmekte ve hücrelerde osmolit birikimini teşvik ederek koruyucu bir mekanizma oluşturabilmektedir. Oksidatif strese karşı dayanıklılığın artırılmasına yönelik transgenik bitki çalışmalarında, hormon biyosentezi ve sinyal iletim

yollarının genetik mekanizmalarının anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, karpuzun ticari bir çeşidi olan Crimson Sweet ile Diyarbakır yöresinden temin edilen yerel bir genotipin, farklı dozlarda PEG-6000 ile oluşturulan kuraklık stresi koşullarında, bazı büyüme parametreleri ve görsel stres skalası değerleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilecek sonuçların, kuraklığa tolerant karpuz genotiplerinin belirlenmesine ve bu sayede tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlaması hedeflenmektedir.

2. Materyal ve Metot

2.1. Bitki Materyali ve Yetiştirme Koşulları

Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Fizyoloji Laboratuvarı'nda yürütülmüştür. Araştırmada bitki materyali olarak, ticari bir karpuz (*Citrullus lanatus*) çeşidi olan Crimson Sweet (Bursa Tohum) ile Diyarbakır ilinde yerel üreticilerden temin edilen Diyarbakır yerel genotipi kullanılmıştır. Her iki genotipe ait tohumlar, yüzey sterilizasyonu için %5'lik sodyum hipoklorit çözeltisinde 10 dakika bekletilmiş, ardından saf su ile durulanmıştır. Sterilize edilen tohumlar, çimlenmeyi hızlandırmak amacıyla 24 saat süreyle saf suda bekletildikten sonra, torf:perlit (2:1, v:v) karışımı içeren 45 gözlü (9x5) viyollere ekilmiştir (Şekil 2.1). Ekim işleminin ardından viyoller, iklim odasına yerleştirilmiştir. İklim odası koşulları 25 °C sıcaklık, %65 oransal nem ve 600 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ışık yoğunluğunda 16 saat aydınlık/8 saat karanlık olarak ayarlanmıştır. Bitkilerin sulaması düzenli olarak saf su ile yapılmıştır.

Şekil 2.1. Torf / perlit karışımının hazırlanması ve tohum ekimi

2.2. Hidroponik Kültür Sistemi

Kotiledon yapraklarını tamamen açmış ve ilk gerçek yaprakları görülmeye başlayan fideler, hidroponik kültüre aktarılmıştır (Şekil 2.2). Bitkilerin beslenmesi için Hoagland ve Arnon (1938) tarafından geliştirilen ve modifiye edilen besin solüsyonu kullanılmıştır (Çizelge 2.1). Besin solüsyonu, 25x25x18 cm boyutlarındaki plastik küvetlerde hazırlanmıştır. Fideler, kök boğazları sünger parçaları ile sarılarak, küvetlerin üzerine yerleştirilen delikli tabla üzerine aktarılmış ve köklerinin besin çözeltisi içerisinde olması sağlanmıştır. Çözeltiler, akvaryum pompasına bağlı ince plastik hortumlar vasıtasıyla sürekli olarak havalandırılmıştır. Besin çözeltileri, bir haftalık aralıklarla yenilenmiş ve bu sırada küvetlerin yerleri değiştirilerek tüm bitkilerin eşit ışık alması sağlanmıştır. Denemenin genel görünümü Şekil 2.3'te sunulmuştur.

Şekil 2.2. Fidelerin su kültürüne alınması ve denemenin kurulması

Çizelge 2.1. Hoagland solüsyonunda kullanılan bitki besin elementleri

Bitki Besin Elementi	Miktarı (ppm)
Azot (N)	186
Fosfor (P)	31
Potasyum (K)	136
Kalsiyum (Ca)	200
Magnezyum (Mg)	49.28
Demir (Fe)	3.30
Mangan (Mn)	0.031
Bor (B)	0.205
Bakır (Cu)	0.015
Çinko (Zn)	0.023

Şekil 2.3. Denemenin genel görüntüsü

2.3. Kuraklık Stresi Uygulaması

Bitkilere kuraklık stresi oluşturmak amacıyla, ozmotik potansiyeli düşürücü etkisi olan polietilen glikol (PEG-6000) kullanılmıştır. PEG-6000, iyonik olmayan yapısı sayesinde besin çözeltisinin su potansiyelini düşürerek, bitki kökleri tarafından su alımını engellemekte ve kontrollü bir kuraklık stresi oluşturmaktadır (Van Der Berg ve Zeng, 2006). Dört-beş gerçek yapraklı aşamaya gelen fideler, içerisinde Hoagland besin çözeltisi bulunan küvetlere aktarılmıştır. Bir haftalık adaptasyon süresinin ardından, besin çözeltisine kontrol grubu hariç olmak üzere, dört farklı konsantrasyonda (%2.5, %5, %7.5 ve %10) PEG-6000 eklenmiştir (Şekil 2.4). Stres uygulamasının 4. ve 8. günlerinde, her uygulama grubundan (her genotip ve doz için 3 tekrerrül olacak şekilde) bitki örnekleri alınmıştır.

Şekil 2.4. Polietilen glikol (PEG 6000) Hoagland besin çözeltisinde çözülmesi

Temel Bazı Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi

Alınan bitki örneklerinde aşağıdaki morfolojik parametreler ölçülmüştür:

1. Kök, gövde ve yaprak yaş ağırlıkları (g): Bitki organları hassas terazi (0.0001 g duyarlılıkta) ile tartılarak belirlenmiştir.
2. Gövde boyu (cm): Bitkilerin kök boğazından tepe noktasına kadar olan uzunluk, cetvel yardımıyla ölçülmüştür.
3. Gövde çapı (mm): Gövdenin kök boğazına yakın kısmı, dijital kumpas ile ölçülmüştür.
4. Boğum arası uzunluğu (cm): Gövde üzerinde ardışık iki boğum arasındaki mesafe ölçülmüştür.
5. Yaprak sayısı (adet): Her bitkideki toplam yaprak sayısı sayılmıştır.

2.5. Kuraklık Stresinin Görsel Olarak Değerlendirilmesi (1-5 Skalası)

Kuraklık stresinin bitkilerde oluşturduğu görsel zararlanma düzeyini belirlemek amacıyla 1-5 arasında bir skala oluşturulmuştur. Şekil 2.5'te bu skalaya ait temsili görseller sunulmuştur. Değerlendirme, tüm bitkiler göz önünde bulundurularak yapılmış ve aşağıdaki kriterlere göre puanlandırılmıştır:

1. Hiç etkilenme yok (kontrol bitkileri).
2. Büyümede hafif yavaşlama.
3. Alt yapraklarda solgunluk ve sararma.
4. Üst yapraklarda kıvrılma (kapanma) ve belirgin solgunluk.
5. Yapraklarda şiddetli solgunluk ve sararma, yaprak kenarlarında ve uçlarında kuruma.

Şekil 2.5. Kuraklık stresinin 1-5 skala ile fenotipik olarak değerlendirilmesi

2.6. İstatistiksel Analiz

Çalışmadan elde edilen veriler, JMP Statistical Discovery LLC (versiyon 17) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulamalar arasındaki farklılıklar, tesadüf parselleri deneme desenine göre varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Ortalamalar arasındaki karşılaştırmalar, Tukey çoklu karşılaştırma testi ile %5 ($p < 0.05$) önem seviyesinde yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler ise Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

3. Bulgular

Bu bölümde, karpuz (*Citrullus lanatus*) fidelerine farklı dozlarda (%2.5, %5, %7.5 ve %10) PEG-6000 ile uygulanan kuraklık stresinin, bitkilerin morfolojik gelişim parametreleri ve görsel stres skala değerleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

3.1. Kuraklık Stresi Skala Değerleri

Çalışmada kullanılan Crimson Sweet çeşidi ve Diyarbakır genotipine ait bitkilerde, tüm PEG uygulamalarında kontrol grubuna kıyasla görsel zararlanmalar gözlenmiştir. Stresin 4. gününde alınan örneklerde, Crimson Sweet çeşidinde en düşük zararlanma %2.5 PEG uygulamasında (2.00), en yüksek zararlanma ise %10 PEG uygulamasında (3.67) tespit edilmiştir. Diyarbakır genotipinde ise aynı dönemde en düşük zararlanma %2.5 PEG (1.67), en yüksek zararlanma ise %10 PEG (2.33) uygulamasında kaydedilmiştir (Çizelge 3.1). Her iki genotipte de en yüksek zararlanma oranı, 8. günde %10 PEG uygulamasından alınan örneklerde belirlenmiştir. Tüm uygulamalar ve her iki örnekleme günü birlikte değerlendirildiğinde, ortalama skala değeri Crimson Sweet çeşidinde 2.70 ± 0.23 , Diyarbakır genotipinde ise 2.03 ± 0.13 olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz, Crimson Sweet çeşidinin ortalama zararlanma derecesinin Diyarbakır genotipine göre önemli düzeyde ($p < 0.05$) daha yüksek olduğunu göstermiştir. Buna göre, Diyarbakır genotipinin kuraklık stresine karşı daha tolerant olduğu söylenebilir. İki genotip arasındaki ortalama zararlanma farkı %33.0 olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 3.1. Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, skala değerleri ile kontrole göre değişimleri (%)

		Skala değerleri			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	1.00±0.00 ö.D↓	-	1.00±0.00 ö.D↓	-
	%2.5 PEG	2.00±0.00	100.00	1.67±0.33	66.67
	%5 PEG	2.33±0.33	133.33	2.00±0.00	100.00
	%7.5 PEG	3.00±0.00	200.00	2.00±0.00	100.00
	%10 PEG	3.67±0.33	266.67	2.33±0.33	133.33
8. Gün	Kontrol	1.00±0.00	-	1.00±0.00	-
	%2.5 PEG	2.33±0.33	133.33	2.33±0.33	133.33
	%5 PEG	3.00±0.00	200.00	2.33±0.33	133.33
	%7.5 PEG	3.67±0.33	266.67	2.67±0.33	166.67
	%10 PEG	5.00±0.00	400.00	3.00±0.00	200.00
	Ortalama	2.70±0.23 A		2.03±0.13 B	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

Ö.D.↓: Uygulamalar arası fark istatistiksel olarak önemli değildir ($p > 0.05$).

A.B → : farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

3.2. Kök Yaş Ağırlığı

Kök yaş ağırlığı bakımından genotipler arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir ($p < 0.05$). Diyarbakır genotipi, ortalama kök yaş ağırlığı (2.465 ± 0.07 g) ile Crimson Sweet çeşidine (1.152 ± 0.05 g) kıyasla yaklaşık %114 daha yüksek bir değer göstermiştir (Çizelge 3.2). Crimson Sweet çeşidinde, kontrol grubuna göre en yüksek kök yaş ağırlığı %7.5 PEG uygulamasının 4. gününde (1.866 g) ölçülmüş, ancak %10 PEG uygulamasında kök ağırlığı kontrole yakın değerlere gerilemiştir. Diyarbakır genotipinde ise tüm PEG uygulamaları kök yaş ağırlığında kontrole kıyasla azalışa neden olmuş; en belirgin düşüş %10 PEG uygulamasının 8. gününde (%43.56) kaydedilmiştir.

Çizelge 3.2. Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, kök yaş ağırlıkları (g) ile kontrole göre değişimleri (%)

		Kök Yaş Ağırlığı (g)			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	1.150±0.13 bcd	-	2.889±0.17 b	-
	%2.5 PEG	0.758±0.05 e	-34.11	2.732±0.14 bc	-5.42
	%5 PEG	0.967±0.11 cde	-15.94	1.793±0.07 f	-37.92
	%7.5 PEG	1.866±0.26 a	62.22	2.228±0.14 de	-22.88
	%10 PEG	1.159±0.20 bcd	0.77	1.738±0.18 f	-39.85
8. Gün	Kontrol	0.842±0.06 de	-	3.526±0.12 a	-
	%2.5 PEG	1.233±0.13 bc	46.44	2.522±0.24bcd	-28.46
	%5 PEG	1.287±0.10 bc	52.77	2.442±0.09 cd	-30.73
	%7.5 PEG	1.411±0.10 b	67.55	2.793±0.19 bc	-20.77
	%10 PEG	0.848±0.06 de	0.66	1.990±0.09 ef	-43.56
	Ortalama	1.152±0.05 B		2.465±0.07 A	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

a.b ↓: farklı küçük harfler aynı çeşit için 'uygulamalar arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

A.B → : farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

3.3. Gövde Yaş Ağırlığı

Gövde yaş ağırlığı ortalamaları bakımından Diyarbakır genotipi (3.110 ± 0.09 g), Crimson Sweet çeşidinden (1.776 ± 0.05 g) önemli düzeyde daha yüksek değer göstermiştir ($p < 0.05$; Çizelge 3.3). Crimson Sweet çeşidinde PEG uygulamaları genel olarak gövde ağırlığını artırmış, ancak %10 PEG dozunda bu artış sınırlı kalmıştır. Diyarbakır genotipinde ise tüm PEG uygulamaları

kontrole göre gövde ağırlığında azalışa yol açmış; en belirgin düşüş %10 PEG uygulamasının 4. gününde (%47.61) gözlenmiştir.

Çizelge 3.3. Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, gövde ağırlıkları (g) ile kontrole göre değişimleri (%)

		Gövde Ağırlığı (g)			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	1.460±0.10 c	-	3.581±0.27 a	-
	%2.5 PEG	1.447±0.05 c	-0.91	2.818±0.06 c	-21.31
	%5 PEG	1.902±0.19 ab	30.29	2.579±0.14 c	-27.98
	%7.5 PEG	2.298±0.21 a	57.38	2.532±0.11 c	-29.29
	%10 PEG	1.361±0.10 c	5.25	1.876±0.15 d	-47.61
8. Gün	Kontrol	1.537±0.08 bc	-	4.210±0.30 a	-
	%2.5 PEG	2.057±0.13 a	33.84	4.087±0.25 ab	-2.92
	%5 PEG	2.098±0.13 a	36.51	2.898±0.14 c	-31.16
	%7.5 PEG	2.018±0.20 a	31.31	3.541±0.15 b	-15.89
	%10 PEG	1.588±0.12 bc	3.33	2.979±0.16 c	-29.24
	Ortalama	1.776±0.05 B		3.110±0.09 A	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

a.b ↓: farklı küçük harfler aynı çeşit için 'uygulamalar arası' fark önemlidir (p < 0.05).

A.B → : farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir (p < 0.05).

3.4. Gövde Boyu

Gövde boyu ortalamaları açısından Diyarbakır genotipi (32.631±0.64 cm), Crimson Sweet çeşidinden (24.104±0.62 cm) daha yüksek değer göstermiştir (p < 0.05; Çizelge 3.4). PEG uygulamalarının gövde boyuna etkisi genotiplere göre farklılık arz etmiştir. Crimson Sweet çeşidinde düşük PEG dozları (%2.5) gövde boyunu sınırlarken, orta ve yüksek dozlar (%5, %7.5) gövde boyunu artırmış, %10 dozunda ise bu artış sınırlanmıştır. Diyarbakır genotipinde ise tüm PEG dozları kontrole göre gövde boyunda azalışa neden olmuş, en belirgin düşüş %10 PEG uygulamasının 4. gününde (%35.34) kaydedilmiştir.

Çizelge 3.4. Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, gövde boyları (cm) ile kontrole göre değişimleri (%)

		Gövde Boyu (cm)			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	18.178±1.09 d	-	35.967±1.72 b	-
	%2.5 PEG	18.078±0.25 d	-0.55	29.567±1.32 d	-17.79
	%5 PEG	25.867±1.36 ab	42.30	29.011±1.56 d	-19.34
	%7.5 PEG	29.089±2.05 a	60.02	29.011±1.17 d	-19.34
	%10 PEG	19.119±1.73 d	5.18	23.256±0.99 e	-35.34
8. Gün	Kontrol	21.344±0.94 cd	-	41.156±1.08 a	-
	%2.5 PEG	28.722±0.93 a	34.57	35.222±1.06bc	-14.42
	%5 PEG	27.222±1.38 ab	27.54	32.078±1.22cd	-22.06
	%7.5 PEG	28.944±1.66 a	35.61	37.011±1.50 b	-10.07
	%10 PEG	23.922±1.68 bc	12.08	34.033±0.54bc	-17.31
	Ortalama	24.104±0.62 B		32.631±0.64 A	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

a.b ↓: farklı küçük harfler aynı çeşit için 'uygulamalar arası' fark önemlidir (p < 0.05).

A.B → : farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir (p < 0.05).

3.5. Gövde Çapı

Gövde çapı bakımından genotipler arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuş, Diyarbakır genotipi (3.450 ± 0.04 mm) Crimson Sweet çeşidinden (3.106 ± 0.09 mm) daha kalın gövdeye sahip olmuştur ($p < 0.05$; Çizelge 3.5). Uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamakla birlikte (Ö.D.), Crimson Sweet çeşidinde özellikle 8. günde tüm PEG uygulamaları gövde çapında kontrole göre artış sağlamıştır. Diyarbakır genotipinde ise PEG uygulamalarının gövde çapı üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır.

Çizelge 3.5. Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, gövde çapları (mm) ile kontrole göre değişimleri (%)

		Gövde Çapı (mm)			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	2.740 ± 0.11 ^{Ö.D.↓}	-	3.574 ± 0.08 ^{Ö.D.↓}	-
	%2.5 PEG	2.462 ± 0.04	-10.14	3.109 ± 0.15	-13.02
	%5 PEG	2.456 ± 0.12	-10.38	3.262 ± 0.08	-8.73
	%7.5 PEG	2.741 ± 0.18	0.04	3.573 ± 0.06	-0.03
	%10 PEG	2.301 ± 0.05	-16.02	3.181 ± 0.13	-11.00
8. Gün	Kontrol	2.746 ± 0.14	-	3.473 ± 0.11	-
	%2.5 PEG	4.523 ± 0.23	64.75	3.280 ± 0.06	-5.57
	%5 PEG	3.944 ± 0.14	43.67	3.630 ± 0.13	4.51
	%7.5 PEG	3.479 ± 0.10	26.71	3.637 ± 0.12	4.70
	%10 PEG	3.667 ± 0.15	33.55	3.779 ± 0.11	8.80
	Ortalama	3.106 ± 0.09 B		3.450 ± 0.04 A	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

Ö.D. ↓: Uygulamalar arası fark istatistiksel olarak önemli değildir ($p > 0.05$).

A.B → : farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

3.6. Yaprak Sayısı

Ortalama yaprak sayısı bakımından Diyarbakır genotipi (8.678 ± 0.21 adet) Crimson Sweet çeşidinden (7.23 ± 0.12 adet) daha yüksek değer göstermiştir ($p < 0.05$; Çizelge 3.6). Crimson Sweet çeşidinde düşük ve orta doz PEG uygulamaları (%2.5, %5, %7.5) yaprak sayısında kontrole göre artış sağlarken, %10 PEG uygulaması yaprak sayısını kontrole yakın düzeyde tutmuştur. Diyarbakır genotipinde ise tüm PEG uygulamaları yaprak sayısında azalışa neden olmuş; en belirgin düşüş %10 PEG uygulamasının 8. gününde (%33.33) gözlenmiştir.

Çizelge 3.6. Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, yaprak sayıları (adet) ile kontrole göre değişimleri (%)

		Yaprak Sayısı (adet)			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	6.33 ± 0.17 de	-	8.444 ± 0.38 de	-
	%2.5 PEG	6.00 ± 0.29 e	-5.26	7.778 ± 0.15 ef	-7.89
	%5 PEG	7.33 ± 0.17 ab	15.79	6.556 ± 0.18 g	-22.37
	%7.5 PEG	8.00 ± 0.41 de	26.32	7.333 ± 0.17 f	-13.16
	%10 PEG	6.33 ± 0.17 de	0.00	6.444 ± 0.18 g	-23.68
8. Gün	Kontrol	7.00 ± 0.17 cd	-	12.667 ± 0.17 a	-
	%2.5 PEG	8.33 ± 0.24 a	19.05	10.556 ± 0.44 b	-16.67
	%5 PEG	8.00 ± 0.33 ab	14.29	9.111 ± 0.20 cd	-28.07
	%7.5 PEG	8.00 ± 0.33 ab	14.29	9.444 ± 0.29 c	-25.44
	%10 PEG	7.00 ± 0.24 cd	0.00	8.444 ± 0.38 de	-33.33
	Ortalama	7.23 ± 0.12 B		8.678 ± 0.21 A	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

a.b ↓: farklı küçük harfler aynı çeşit için 'uygulamalar arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

A.B → : farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

3.7. Yaprak Yaş Ağırlığı

Yaprak yaş ağırlığı ortalamaları bakımından Diyarbakır genotipi (5.526 ± 0.22 g) Crimson Sweet çeşidine (2.729 ± 0.10 g) göre yaklaşık iki kat daha yüksek değer göstermiştir ($p < 0.05$; Çizelge 3.7). Crimson Sweet çeşidinde düşük ve orta doz PEG uygulamaları (%2.5, %5, %7.5) yaprak ağırlığını artırırken, %10 PEG uygulaması yaprak ağırlığında azalışa neden olmuştur. Diyarbakır genotipinde ise tüm PEG uygulamaları yaprak ağırlığını kontrole göre düşürmüş; en belirgin azalış %10 PEG uygulamasının 8. gününde (%62.66) kaydedilmiştir.

Çizelge 3.7 Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, yaprak yaş ağırlıkları (g) ile kontrole göre değişimleri (%)

		Yaprak Yaş Ağırlığı (g)			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	2.643±0.15 bcd	-	6.003±0.37 bc	-
	%2.5 PEG	2.126±0.16 de	-19.59	5.077±0.14 de	-15.44
	%5 PEG	3.204±0.32 b	21.23	4.393±0.20 ef	-26.82
	%7.5 PEG	4.029±0.44 a	52.42	5.666±0.28 bcd	-5.63
	%10 PEG	1.783±0.19 e	-32.53	3.360±0.25 g	-44.03
8. Gün	Kontrol	2.309±0.18 cde	-	10.334±0.56 a	-
	%2.5 PEG	2.924±0.28 bc	26.66	6.274±0.55 b	-39.29
	%5 PEG	2.798±0.21 bcd	21.17	5.000±0.20 de	-51.62
	%7.5 PEG	3.238±0.26 b	40.23	5.292±0.23 cde	-48.79
	%10 PEG	2.232±0.14 cde	-3.32	3.859±0.18 fg	-62.66
	Ortalama	2.729±0.10 B		5.526±0.22 A	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

a.b ↓: farklı küçük harfler aynı çeşit için 'uygulamalar arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

A.B →: farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

3.8. Boğum Arası Uzunluğu

Boğum arası uzunluğu ortalamaları bakımından Crimson Sweet çeşidi (4.502 ± 0.11 cm) Diyarbakır genotipinden (3.560 ± 0.11 cm) daha yüksek değer göstermiştir ($p < 0.05$; Çizelge 3.8). PEG uygulamalarının boğum arası uzunluğuna etkisi genotiplere göre değişmiştir. Crimson Sweet çeşidinde özellikle %5 ve %7.5 PEG dozları boğum arası uzunluğunu artırırken, Diyarbakır genotipinde aynı dozlar boğum arası uzunluğunda azalışa neden olmuştur. En belirgin azalış, Diyarbakır genotipinde %5 PEG uygulamasının 4. gününde (%59.16) gözlenmiştir.

Çizelge 3.8 Kuraklık uygulamaları ve kontrol ortamında 4 ve 8 gün boyunca büyütülen karpuz çeşitlerinin, boğum arası (cm) ile kontrole göre değişimleri (%)

		Boğum Arası (cm)			
	Uygulama	Crimson Sweet	%	Diyarbakır	%
4. Gün	Kontrol	4.049±0.12 cd	-	3.844±0.20 bc	-
	%2.5 PEG	3.763±0.18 d	-7.05	4.022±0.17 abc	4.62
	%5 PEG	4.792±0.21 ab	18.36	1.570±0.11 e	-59.16
	%7.5 PEG	5.146±0.24 ab	27.09	3.089±0.19 d	-19.65
	%10 PEG	2.622±0.36 e	-35.24	3.756±0.22 c	-2.31
8. Gün	Kontrol	4.744±0.19 ab	-	4.322±0.18 ab	-
	%2.5 PEG	4.611±0.16 bc	-2.81	3.722±0.21 c	-13.88
	%5 PEG	4.967±0.22 ab	4.68	2.667±0.19 d	-38.30
	%7.5 PEG	5.378±0.32 a	13.35	4.489±0.32 a	3.86
	%10 PEG	4.944±0.19 ab	4.22	4.122±0.15 abc	-4.63
	Ortalama	4.502±0.11 A		3.560±0.11 B	

% sütunundaki veriler uygulama gruplarının kendi kontrollerine oranla değişimi göstermektedir.

a.b ↓: farklı küçük harfler aynı çeşit için 'uygulamalar arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

A.B →: farklı büyük harfler 'çeşitler arası' fark önemlidir ($p < 0.05$).

4. Tartışma

Bu çalışmada, iki farklı karpuz genotipinde (Crimson Sweet ve Diyarbakır yerel genotipi) farklı dozlarda PEG-6000 ile oluşturulan kuraklık stresinin, bitkilerin bazı büyüme parametreleri (kök, gövde ve yaprak yaş ağırlıkları, gövde boyu, gövde çapı, yaprak sayısı, boğum arası uzunluğu) ve görsel zararlanma skala değerleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, kuraklık stresinin her iki genotipte de incelenen parametreler üzerinde önemli olumsuz etkilere yol açtığını, ancak bu etkilerin genotiplere ve stresin şiddeti ile süresine bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Çalışmada, PEG-6000'in artan dozlarına paralel olarak kuraklık stresinin ilk belirgin belirtileri, bitkilerin yaprak ağırlığı ve yaprak sayısında azalma şeklinde gözlenmiştir. Bu semptomları takiben, özellikle yaşlı yapraklardan başlayarak sararma, kuruma, dökülme ve genel anlamda bitki büyümesinde sınırlanmalar meydana gelmiştir. Bu bulgular, PEG uygulaması yapılan bitkilerde genel olarak gözlemlenen farklılıklar arasında kök, gövde ve sürgün uzunluğunda azalma; bitki yaş ve kuru ağırlıklarında azalma; yaprak alanı ve sayılarında azalma olduğunu belirten Sairam vd. (1998) ve Türkan vd. (2005) ile uyumludur. Anjum vd. (2011) da, kurak koşulların bitkide hasara yol açacak kadar uzun sürmesi durumunda hem gövde hem de kök gelişiminin durabileceğini, yaprak alanı ve sayısında azalmalar yaşanabileceğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda özellikle %10 PEG uygulamasında ve 8. günde bu etkilerin belirginleşmesi, kuraklık stresinin şiddeti ve süresinin bitki üzerindeki zararlı etkiyi artırdığını göstermektedir. Kök yaş ağırlığı bakımından genotipler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Diyarbakır genotipi, ortalama kök yaş ağırlığı (2.465 g) ile Crimson Sweet çeşidine (1.152 g) kıyasla yaklaşık %114 daha yüksek bir değer göstermiştir (Çizelge 3.2). Bu durum, Diyarbakır genotipinin daha güçlü ve derine inen bir kök sistemine sahip olabileceğini düşündürmektedir. Kök sisteminin kuvvetli olması, kuraklık koşullarında toprağın daha derin katmanlarındaki suya ulaşımı kolaylaştırarak, bitkinin stresle daha iyi başa çıkmasını sağlayan önemli bir tolerans mekanizmasıdır. Nitekim Türkan vd. (2005) kuraklık koşullarında en fazla etkilenen organların yapraklar olduğunu bildirirken; Costa França vd. (2000) kök büyümesi ve gelişmesinin de kuraklıktan benzer şekilde etkilendiğini, ancak tolerant genotiplerin kök gelişimini daha iyi sürdürebildiğini belirtmiştir. Çalışmamızda, Crimson Sweet çeşidinde bazı PEG dozlarında (özellikle %7.5 PEG) kök ağırlığında kontrole göre artış gözlenmesi, bitkinin orta düzeydeki strese karşı kök gelişimini teşvik ederek bir savunma mekanizması geliştirdiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak stresin en yüksek dozunda (%10 PEG) kök ağırlığının kontrole gerilemesi, bu savunma mekanizmasının sınırlarını göstermektedir. Gövde ağırlığı, gövde boyu ve gövde çapı gibi parametrelerde de genotipler arasındaki farklılıklar belirgin olmuştur. Diyarbakır genotipi, tüm bu parametrelerde Crimson Sweet çeşidinden istatistiksel olarak daha yüksek ortalama değerler vermiştir (Çizelge 3.3, 3.4, 3.5). Bu bulgular, Diyarbakır genotipinin genel olarak daha kuvvetli bir vegetatif gelişime sahip olduğunu göstermektedir. Strese verilen tepkiler açısından bakıldığında, Crimson Sweet çeşidinin gövde boyu ve ağırlığında orta düzey streslerde (%5 ve %7.5 PEG) artışlar gözlenirken, Diyarbakır genotipinde tüm PEG dozları bu parametrelerde kontrole kıyasla azalışa neden olmuştur. Bu farklılık, genotiplerin strese karşı farklı stratejiler geliştirdiğine işaret edebilir. Crimson Sweet, kuraklıkla mücadelede gövde gelişimini bir süre daha devam ettirirken, Diyarbakır genotipi erken dönemde büyümeyi yavaşlatarak enerjisini korumaya yönelik bir strateji izlemiş olabilir. Dal (2016), kabak bitkisinde yaptığı bir ön çalışmada, %5, %6 ve %8'lik PEG dozlarında bitkilerin stresten etkilendiğini ancak yaşamını sürdürebildiğini, %10 ve üzeri dozlarda ise gelişimin durduğunu gözlemlemiştir. Çalışmamızda da %10 PEG uygulaması her iki genotipte de büyüme parametrelerinde belirgin bir gerilemeye yol açmış, bu durum Dal'ın (2016) bulgularıyla paralellik göstermektedir. Yaprak sayısı ve yaprak yaş ağırlığı, kuraklık stresinden en hızlı ve belirgin şekilde etkilenen parametreler olmuştur. Diyarbakır genotipinde tüm PEG uygulamaları yaprak sayısı ve ağırlığında azalışa neden olurken, Crimson Sweet çeşidinde düşük ve orta doz PEG uygulamaları bu

parametrelerde artışa yol açmıştır (Çizelge 3.6, 3.7). Bu durum, Crimson Sweet çeşidinin stresin başlangıcında yaprak oluşumunu ve gelişimini teşvik ederek fotosentetik kapasitesini artırma çabası olarak yorumlanabilir. Ancak %10 PEG gibi yüksek stres dozunda bu çaba yetersiz kalmış ve yaprak ağırlığı kontrole göre azalmıştır. Genel olarak, her iki genotipte de kuraklık stresinin yaprak gelişimini baskıladığı, ancak tolerant genotip olan Diyarbakır'ın her koşulda daha fazla yaprak alanına (dolayısıyla daha yüksek ağırlığa) sahip olduğu söylenebilir. Costa França vd. (2000) ve Lazcano-Ferrat ve Lovatt (1999) gibi birçok araştırmacı, oksidatif hasarın etkilerinin en çok yapraklarda gözlemlendiğini belirtmişlerdir. Bulgularımız bu görüşü desteklemektedir. Boğum arası uzunluğu bakımından ise ilginç bir sonuç elde edilmiştir. Crimson Sweet çeşidi, ortalama boğum arası uzunluğunda Diyarbakır genotipinden daha yüksek değer göstermiştir (Çizelge 3.8). Ayrıca, Crimson Sweet çeşidinde artan stresle birlikte boğum aralarında belirgin bir uzama gözlenirken, Diyarbakır genotipinde genellikle kısalma olmuştur. Bu durum, Crimson Sweet çeşidinin kuraklık stresine karşı verdiği spesifik bir tepki olabilir. Benjamin vd. (2006), şeker kamışında erken vejetatif dönemde kuraklığa maruz kalan bitkilerin boğum arası uzunluğunun arttığını bildirmiştir. Çalışmamızdaki bu bulgu, bazı bitki türlerinde kuraklık stresinin, bitkinin su arayışını artırmaya yönelik bir mekanizma olarak gövdede uzamaya neden olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu durumun Diyarbakır genotipinde görülmemesi, genotipin strese karşı farklı bir strateji izlediğini (örneğin, daha kompakt bir gövde yapısıyla su kaybını azaltma) düşündürmektedir. Görsel zararlanma skalası değerleri, yukarıda tartışılan morfolojik parametreleri destekler niteliktedir. Diyarbakır genotipi, tüm PEG dozlarında ve her iki örneklem döneminde Crimson Sweet çeşidine göre daha düşük zararlanma skorları almıştır (Çizelge 3.1). Özellikle yüksek stres dozunda (%10 PEG) ve uzun stres süresinde (8. gün) Crimson Sweet çeşidi 5.00 gibi en yüksek zararlanma skoruna ulaşırken, Diyarbakır genotipi 3.00 skorunda kalmıştır. Bu bulgu, Diyarbakır genotipinin kuraklık stresine karşı görsel olarak da daha tolerant olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İki genotip arasındaki ortalama zararlanma farkının %33.0 olarak hesaplanması, bu tolerans farkının boyutunu göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışmada kuraklık stresinin karpuz bitkilerinde büyüme parametreleri üzerinde genotipe, stres dozuna ve süresine bağlı olarak değişen önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. Crimson Sweet çeşidinin özellikle yüksek doz ve uzun süreli stres koşullarında daha fazla zarar gördüğü, buna karşın Diyarbakır yerel genotipinin ise daha tolerant olduğu tespit edilmiştir. Diyarbakır genotipinin daha güçlü kök sistemi, yaprak alanını daha iyi koruyabilmesi ve genel olarak daha kuvvetli vejetatif yapısı, bu toleransta etkili olan başlıca morfolojik faktörler olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgular, özellikle kuraklık riski taşıyan bölgeler için yapılacak ıslah çalışmalarında Diyarbakır yerel genotipinin önemli bir genetik kaynak olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

5. Sonuç

Bu çalışmada, farklı dozlardaki PEG-6000 ile oluşturulan kuraklık stresinin, iki farklı karpuz genotipinin (Crimson Sweet çeşidi ve Diyarbakır yerel genotipi) bazı büyüme parametreleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, kuraklık stresinin bitkilerin morfolojik gelişimini önemli ölçüde etkilediğini, bu etkinin genotipe, stres dozuna ve süresine bağlı olarak değiştiğini ortaya koymuştur. Kuraklık stresinin ilk belirgin semptomları, yaprak ağırlığı ve yaprak sayısında azalma olarak gözlenmiş, stres şiddeti ve süresi arttıkça yaşlı yapraklarda sararma, kuruma ve dökülmeler meydana gelmiştir. Bitki büyüme parametrelerinden kök, gövde ve yaprak yaş ağırlıkları ile gövde boyu ve çapı, artan PEG dozlarına paralel olarak olumsuz etkilenmiştir. Ancak, incelenen iki genotip arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Diyarbakır yerel genotipi, tüm büyüme parametrelerinde Crimson Sweet çeşidine kıyasla daha yüksek değerler göstermiş ve kuraklık stresinden daha az etkilenmiştir. Özellikle kök yaş ağırlığı bakımından Diyarbakır genotipinin yaklaşık %114 daha yüksek bir performans sergilemesi, bu genotipin kurak koşullarda daha etkin bir su alım

stratejisine sahip olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, görsel zararlanma skalası değerleri de Diyarbakır genotipinin daha tolerant olduğunu doğrulamış; ortalama zararlanma skoru Crimson Sweet'te 2.70 iken Diyarbakır genotipinde 2.03 olarak belirlenmiştir. %7.5 PEG uygulaması, her iki genotipte de savunma mekanizmalarının harekete geçtiği, ancak bitkilerin yaşamını sürdürebildiği bir eşik doz olarak değerlendirilirken; %10 PEG uygulaması şiddetli kloroz, gelişimde yavaşlama ve morfolojik zararlanmaların belirginleştiği kritik doz olmuştur. Stres süresinin 4. günden 8. güne uzaması, tüm parametrelerdeki olumsuz etkileri daha da şiddetlendirmiştir. Diyarbakır yerel karpuz genotipi, incelenen morfolojik parametreler ve görsel skala değerleri bakımından Crimson Sweet çeşidine göre kuraklık stresine karşı daha tolerant bulunmuştur. Bu durum, Diyarbakır genotipinin, özellikle kuraklık riski taşıyan bölgelerde tarımsal üretimde değerlendirilebilecek önemli bir genetik kaynak olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu genotipin sahip olduğu tolerantlık mekanizmalarının daha detaylı fizyolojik ve moleküler çalışmalarla ortaya konulması, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik ıslah programlarına önemli katkılar sağlayacaktır.

Teşekkür

Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FBA-2021-9250 numaralı proje kapsamında desteklenen doktora tezinin bir bölümünden üretilmiştir. Sağlanan finansal destekten dolayı ilgili kuruma teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Anjum, S. A., Xie, X., Wang, L. C., Saleem, M. F., Man, C., Lei, W. (2011). Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. *African Journal of Agricultural Research*, 6(9), 2026-2032.
- Benjamin, J.G., Nielsen, D.C. (2006). Water deficit effects on root distribution of soybean, field pea and chickpea. *Field Crops Research*. 97, 248-253.
- Boyer, J.S. (1982). Plant productivity and environment. *Science*, 218, 443-448.
- Chomicki, G., Schaefer, H., Renner, S. S. (2020). Origin and domestication of Cucurbitaceae crops: insights from phylogenies, genomics and archaeology. *New Phytologist*, 226(5), 1240-1255.
- Conforti, P. (2011). *Looking ahead in world food and agriculture: perspectives to 2050*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Costa-França, M. G., Pham-Thi, C. A. T., Pimentel, R. O. P., Rossiello, Y., Fodil, Z., Laffray, D. (2000). Differences in growth and water relations among *Phaseolus vulgaris* cultivars in response to induced drought stress. *Environmental and Experimental Botany*, 43, 227-237.
- Dal, Y. (2016). *Seçilmiş bazı çerezlik kabak (Cucurbita pepo) genotiplerinin kurağa tolerans düzeyinin belirlenmesi*, Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, Türkiye.
- Fahad, S., Bajwa, A. A., Nazir, U., Anjum, S. A., Farooq, A., Zohaib, A., ... Huang, J. (2017). Crop production under drought and heat stress: plant responses and management options. *Frontiers in Plant Science*, 1147.
- Guo, W. L., Chen, B. H., Chen, X. J., Guo, Y. Y., Yang, H. L., Li, X. Z., & Wang, G. Y. (2018). Transcriptome profiling of pumpkin (*Cucurbita moschata* Duch.) leaves infected with powdery mildew. *PLoS One*, 13(1), e0190175.
- Hoagland, D. R., Arnon, D. I. (1938). Growing plants without soil by the water-culture method. *Growing plants without soil by the water-culture method*.
- Lazcano-Ferrat, I., Lovatt, C. J. (1999). Relationship between relative water content, nitrogen pools, and growth of *Phaseolus vulgaris* L. and *P. acutifolius* A. Gray during water deficit. *Crop Science*, 39(2), 467-475.

- Naz, A., Butt, M. S., Sultan, M. T., Qayyum, M. M. N., Niaz, R. S. (2014). Watermelon lycopene and allied health claims. *Excli Journal*, 13, 650-666.
- Rashidi, M., Gholami, M. (2008). Review of crop water productivity values for tomato, potato, melon, watermelon and cantaloupe in Iran. *International Journal of Agriculture and Biology*, 10(4), 432-436.
- Robinson, RW., Decker-Walters, DS. (1997). Cucurbits. *CAB International New York, NY USA*.
- Sairam, R. K., Deshmukh, P. S., Saxena, D. C. (1998). Role of antioxidant systems in wheat cultivars tolerance to water stress. *Biologia Plantarum*, 41, 387-394.
- Türkan, İ., Bor, M., Özdemir, F., Koca, H. (2005). Differential responses of lipid peroxidation and antioxidants in the leaves of drought-tolerant *P. acutifolius* Gray and drought-sensitive *P. vulgaris* L. subjected to polyethylene glycol mediated water stress, *Plant Science*, 168, 223-231.
- Van Den Berg, L., Zeng, Y.J. (2006). Response of south african indigenous grass species to drought stress induced by polyethylene glycol (PEG) 6000. *South African Journal of Botany*, 72, 284-286.
- Wang, W., Vinocur, B., & Altman, A. (2004). Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: Towards genetic engineering for stress tolerance. *Planta*, 218(1), 1-14.
- Wasternack, C. (2007). Jasmonates: an update on biosynthesis, signal transduction and action in plant stress response, growth and development. *Annals of Botany*, 100(4), 681-697.
- Yaşar, F. (2003). *Tuz stresi altındaki patlıcan genotiplerinde bazı antioksidant enzim aktivitelerinin in vitro ve in vivo olarak incelenmesi*, Doktora tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye.
- Yoshimura, K., Masuda, A., Kuwano, M., Yokota, A., Akashi, K. (2008). Programmed proteome response for drought avoidance/tolerance in the root of a C3 xerophyte (wild watermelon) under water deficits. *Plant and Cell Physiology*, 49(2), 226-241.
- Zhang, H., Gong, G., Guo, S., Ren, Y., Xu, Y., Ling, K. S. (2011). Screening the USDA watermelon germplasm collection for drought tolerance at the seedling stage. *HortScience*, 46(9), 1245-1248.